

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ВЫРАЖЕНИИ ОТНОШЕНИЙ ЧАСТЕЙ В МОНОСУБЪЕКТИВНЫХ ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

М.А. Хамраев

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами,

Республика Узбекистан, г.Ташкент

m.a.hamrayev@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются отношения между предикатными частями предложений с двумя предикатами, как некоторые языковеды называют их моносубъектными полипредикатными предложениями.

Ключевые слова: *полипредикатные предложения, моносубъектные предложения.*

ABSTRACT

This article examines the relationship between the predicate parts of sentences with two predicates, as some linguists call them monosubject polypredicate sentences.

Keywords: *polypredicate sentences, monosubject sentences.*

Моносубъективные полипредикативные предложения (далее — «МС ППП») — это предложения, которые содержат одно подлежащее, то есть одного подлежащего, и как минимум два предиката управляют своими второстепенными частями: *Омон был так зол, что искал того, кто причинил боль ему.* В этом предложении имеется одно подлежащее (*Омон*) и два сказуемых (*зол и искал*) с их придаточными предложениями. Мы называем такие предложения МС ПП. В этом небольшом исследовании мы проанализировали

МС III, предикаты которых взаимозависимы. Зависимые отношения в этих предложениях можно разделить на следующие типы:

1. Объектное отношение. В этом случае объект, выраженный первой группой предикатов, объясняется второй группой предикатов через объектное отношение: *Я чувствую, что старею на один год за неделю из-за индийского воздуха. (П.К.)* Хотя подлежащее в предложении не выражено специальным словом, его можно восстановить в зависимости от предикатов. Содержимое первого предиката (*я вижу*) заполняется вторым предикатом.

2. Причинно-следственная связь. При этом в зависимости от места предикатов могут быть выражены два различных отношения: 1) первая группа предикатов объясняет причину второй группы предикатов: *У меня не было никакого образования, кроме медресе, поэтому я ничего не могу с этим поделатъ. (А.К.)* 2) второе сказуемое объясняет причину первого сказуемого: *Вы имеете право смеяться, домла, потому что вы мстите! (А. Код.)*

3. Уступительные отношения. В этом случае событие, выраженное первой группой сказуемых, не может быть препятствием событию, выраженному вторым сказуемым: *Хотя Махдум был удовлетворен тем, что у земледельца родился ребенок, он не был удовлетворен Анваром (А. Код.).*

4. Аналогично-сравнительная связь. В данном случае события, представленные обеими группами предикатов, схожи: *Анвар был так же бодр, как и при выходе, но был бодр, когда шел на смерть (А.Код.),*

5. Условное отношение. В этом случае для того, чтобы хоса, выраженная второй группой сказуемых, исполнилась, должно произойти событие, выраженное первой группой сказуемых: *Если бы вы лечились в нашей больнице, вы были бы в курсе совхозных дел (Г.Г.).*

6. Отношение результата. В этом случае результат события, выраженного первой группой сказуемых, отражается второй группой сказуемых: *Бабир был настолько ужаснулся от этой мысли, что собрал все свои силы и встал. (П.К.)*

7. Атрибутивное отношение. В этом случае знак первого сказуемого объясняется второй группой сказуемых: *Сама Бегим такая поэтесса и любит поэтов , что заучивают наизусть все газели Джами и Навои. (П.К.)*

8. Отношение времени. При этом первая группа предикатов желает, чтобы момент события был выражен второй группой предикатов: *Когда он открывает глаза, он видит, что его вырывают из земли (А. Код.).*

9. Количественная связь. Здесь количественно сопоставляются события, представленные обеими группами предикатов (следовательно, имеется и сравнительная связь): *Чем больше Махдум был рад получить семь золотых «наличных», тем больше он волновался.(А) .Код.)*

10. Аниқлов, изоқлов муносабати. Бунда биринчи предикат гурухи орқали ифодаланган фикрга иккинчи предикат гурухи томонидан яна-да аниқлик киритилади: *Даҳшатли бир “чиртинг-пиртинг” олдиди бош эгади, яъни Мулла Обидга имо ичиди салом бериб, ... ялтоқланиб қўяди. (А.Қод.)*

10. Определительно-интерпретационное отношение. В данном случае мысль, выраженный первой группой предикатов, дополнительно уточняется второй группой предикатов: *Он кланяется перед страшным «чиртинг-пиртингом», то есть жестом приветствует Муллу Обида и... льстит ему. . (А. Код)*

11. Релятивное отношение. Как реализуется событие, представленное второй группой предикатов, поясняет первый предикат: *После этого ответа Абдурахман впал в ярость и проклял свою судьбу (А. Код).*

Видно, что отношения между предикатами МС ППП различны. Их основной характеристикой является то, что одна группа предикатов интерпретирует другую группу предикатов, что приводит к отношениям зависимости.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Между предикатами МС ППП существует подчинительная связь.
2. Это отношение подчинения проявляется в разных формах.

3. Эти отношения аналогичны отношениям между предложениями в традиционной лингвистике, которые называются главными и придаточными предложениями. Разница в том, что предикаты в МС ППП привязаны к одному субъекту.

4. С другой стороны, эта связь аналогична связи между обстоятельством и сказуемым.

Использованная литература

1. Ф.Абдурахмонов. Қўшма гап синтаксиси асослари. Т., 1958. 15-бет.
2. Ўзбек тили грамматикаси. 2-қисм. Т., 1976. 202-206 б.
3. Аширбоев С. Алишер Навоийнинг насрий асарларидаги содда гапларнинг таркибий ва маъно хусусиятлари. ДДА, Т., 1990. Есенов Х. Синтаксис осложненного предложения в казахском языке. Алмаата, 1992
4. Юқоридаги асар, 37-бет.
5. Х.Нигматов, К.М.Абдуллаев, В.И.Банару, Н.М.Махмудов, Д.А.Мухамедова, А.Нурманов. Структура предложения и актуальные вопросы синтаксиса тюркских языков (тезиси формально-функционального исследования) “Советская тюркология” 1984, № 5 с.7.